

РАЗВИТИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ
ГРАФИКА"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6531417>

Юлдошова Дилором Сайдулло кизи

*– магистр, Ташкентского государственного педагогического университета
имени Низами*

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие дизайнерских способностей у студентов направления "изобразительное искусство и инженерная графика".

Ключевые слова: дизайнерская деятельность, компьютерная графика, развития способностей, интеграция.

В истории развития отечественной и зарубежной психологической науки прослеживается последовательная смена научных парадигм в области теории формирования и развития способностей личности. Возникали и постепенно менялись точки зрения на природу способностей. С позиции одних ученых, наличие способностей полностью предопределяется задатками, т.е. способности наследуются человеком в готовом виде. Принятие этой точки зрения означало бы, что содействовать формированию способностей и влиять на их развитие в процессе обучения и воспитания практически невозможно. Сторонники другого подхода утверждали, что способности личности формируются и развиваются под влиянием окружающей человека среды, обусловлены материальными и духовными условиями его существования и деятельности. Однако такая позиция не позволяла учесть индивидуальные качества личности в процессе создания педагогических условий с целью развития определенных способностей. [1]

В настоящее время исследование проблемы способностей осуществляется в различных аспектах. Например, задатки (природные предпосылки способностей), индивидуальные различия, типологические свойства нервной системы человека изучает психофизиология. [2]

В области психологии индивидуальных различий определяются особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, мышление и др.), эмоциональность, мотивация, темперамент, характер и др.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

При определении понятия «способность» большая часть психологов опирается на мнение одного из основоположников теории способностей Б.М.Теплова, который понимает под способностями психологические особенности личности, лежащие в основе различий между людьми и имеющие отношение к успешности выполнения одной или нескольких видов деятельности. Как правило, они не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, а объясняют легкость и быстроту их приобретения. [3]

От уровня развития способностей зависит успешность деятельности. По мнению Т.Н.Артемьевой, важнейшая функция способностей состоит в изменении и преобразовании деятельности, в которой они реализуются. При этом личность - это субъект развития, активно использующий свои способности в соответствии с осуществляемыми видами деятельности. На основе развитых способностей деятельность перестраивается типичными для данной личности способами. В свою очередь, способности совершенствуют эту деятельность и влияют на ее структурные компоненты. [4]

На основе проведенного анализа психологических и психофизиологических исследований способностей мы определили, что способности к дизайнерской деятельности – это свойства личности, имеющие индивидуальные качественные и количественные характеристики и проявляющиеся в дизайнерской деятельности, определяя ее успешность. Структура и развитие способностей, актуализирующийся в процессе дизайнерской деятельности, обуславливаются ее специфическими особенностями и структурными компонентами.

Специфика дизайнерской деятельности представляется в литературных источниках по-разному. Например, понятие «дизайнерская деятельность» определяется как термин, обозначающий различные виды проектировочной деятельности, направленной на формирование эстетических и функциональных качеств промышленных изделий или предметной среды. Дизайнерская деятельность трактуется иногда как «художественное конструирование», «художественно-техническая деятельность», или как практическая основа технической эстетики в сфере промышленного производства и др. Однако понятие дизайнерской деятельности гораздо шире, поскольку она базируется на функциональной, исторической, социальной, философской основе. В свою очередь, результаты дизайнерского творчества способны оказывать влияние на эстетические и художественные предпочтения людей, на формирование их мировоззрения, культуры, развитие способностей.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Дизайнерская деятельность объединяет в себе техническое и художественное творчество. В этой связи понятие «дизайн» часто соотносится с понятием «промышленное искусство». Однако дизайнерскую деятельность следует рассматривать в более широком идеологическом и культурном контексте, поскольку ее продуктом могут быть не только промышленные образцы, но и концептуальные модели, не тиражируемые объекты, предназначенные для индивидуального использования и др. В процессе дизайнерского творчества осуществляется поиск решений идейно-художественных задач с целью проектирования объектов в определенном стиле.

Сфера дизайна достаточно многообразна: промышленный дизайн, архитектурный, средовой, графический дизайн, реклама и упаковка, супер графика, интерьер, экстерьер, текстиль, моделирование одежды и др. За последние десятилетия появились и вышли на первый план такие виды дизайнерской деятельности, как коммуникативный, интерактивный, Web-дизайн, в которых гармонично сочетаются традиционные изобразительные средства и компьютерные технологии.

Таким образом, дизайнерская деятельность - это интегративная художественно-проектная деятельность, направленная на позитивное преобразование предметного мира, создание функционально-комфортной и эстетически гармоничной окружающей предметной и коммуникативной среды, влияющая на стиль жизни человека с учетом его интересов.

Итак, дизайнерская деятельность может быть представлена следующими функционально связанными компонентами:

- инженерным, реализующим технические требования к изделию;
- формообразующим, определяющим конструктивную форму, пропорциональные соотношения и размеры изделия;
- хроматическим, определяющим цветовое решение разрабатываемого изделия;
- материаловедческим, определяющим материалы и особенности технологической обработки изделия.

Современные технологии, автоматизация производства и компьютеризация оказали на сферу дизайна огромное влияние. В настоящее время многие профессиональные дизайнеры отмечают, что произошедшие за последние десятилетия «кардинальные изменения, взорвали и существовавшую структуру профессиональной деятельности, и систему профессиональных ценностей» [5]. По нашему мнению, справедливо и то, что

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

«...постмодернизм и компьютеры потрясли весь мир дизайна. Постмодернистское восприятие компьютера утверждает, что компьютер вовсе не инструмент, а если и инструмент, то такой, роль которого можно сравнить с ролью типографского станка при изобретении книгопечатания. То есть инструмент, активно перестраивающий весь менталитет, порождающий новый язык, открывающий, по существу, новую культурную эпоху». [5]

Для отбора наиболее приемлемых вариантов формы проектируемого объекта требуется постепенное увеличение информативности и наглядности, мера которых соответствует степени законченности работы. При этом чертеж выполняется в определенном масштабе с соблюдением найденных пропорций, с показом основных конструктивных элементов, применением светотени, тона и цвета.

При проектировании сложных объектов, состоящих из разных по форме и объему частей (приборы, транспортные средства и др.), практически одновременно происходит поиск внутренней и внешней формы изделия. Внутренняя конструкция показывается с использованием таких видов изображений, как разрезы и сечения. Графика при этом носит условный характер. Например, поиск взаимного расположения частей изделия на чертеже графически сопровождается разнообразием цветов, присущим отдельным частям объекта. Цветом могут выделяться и отдельные элементы внутренней конструкции.

Отметим, что средствами компьютерной графики задачи художественного проектирования решаются значительно легче. С одной стороны, изображение легко редактируется. С другой - для сравнения вариантов достаточно на этом же этапе работы сохранить проект в разных файлах или в одном путем многократного дублирования объекта и внесения изменений в каждый дубликат. Здесь дизайнер получает очень важное преимущество. Он совершенно не ограничен площадью листа бумаги или рабочего стола. Своих идей и вариантов проекта может предложить гораздо больше, чем при использовании традиционных графических средств, поскольку ему не приходится каждый раз перерисовывать контур объекта. Его можно свободно видоизменять, незначительно уточняя форму или преобразовывая ее в другую. К преимуществам компьютерной графики также можно отнести возможность представить проект в виде (достаточно близкому к его итоговому представлению), доработав любой из выбранных вариантов до фотореалистического качества. Например, при визуализации проекта, моделируемого в трехмерной компьютерной графике, многоплановость

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

достигается естественным образом, так как объекты располагаются в виртуальном пространстве (в специально заданной среде).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР:

1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. Спб.: Изд-во "Питер", 2000. - 368 с.
2. Лейтес Н.С. На пути к изучению самых общих предпосылок способностей // Проблемы дифференциальной психофизиологии. М.: Педагогика, 1972. Т.7. - с.223-231.
3. Теплов Б.М. Избранные труды. Т. 1. М.: Педагогика, 1985. - 328 с.
4. Артемьева Т.М. Проблема способностей: личностный аспект // Психологический журнал. 1984. Т.5. №3.- С. 46-55.
5. Серов С. Опыт высшей академической школы графического дизайна / Как, №3 (17), 2001. - С. 50-64.